

TASHABBUSIMIZ, IQTIDORIMIZ, KUCH-QUDRATIMIZ VATAN UCHUN**Po‘latov.J**

Yoshlar ishlari agentligi

Qarshi shahar bo‘limi boshlig‘i

Nabiyeva Aziza Sherali qizi

Yoshlar ishlari agentligi

Qarshi shahar bo‘limi mutaxassisi

Mamlakatimizning shiddat bilan rivojlanayotgan, har soat va daqiqada o‘zgarishlarga boy xalqaro maydonda raqobatbardoshligi, ta’lim, tibbiyot, iqtisodiyot va boshqa sohalarda dunyo raqobat bozoriga tengma-teng kirib borishi va o‘zining munosib o‘rniga ega bo‘lishida biz yoshlarga berilayotgan ta’lim-tarbiya, ta’lim muassasamizda yaratilayotgan shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 26-moddasida ta’lim inson shaxsini to‘la barkamol qilishga va inson huquqlari hamda asosiy erkinliklariga nisbatan hurmatni kuchaytirishga qaratilmog‘i lozimligi, ta’lim barcha xalqlar, irqiy va diniy guruhlar o‘rtasida bir-birini tushunish, xayrixohlik va do‘stlikka xizmat qilishi hamda BMTning tinchlikni saqlash borasidagi faoliyatiga yordam berishi kerakligi mustahkamlangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 19-sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqlarida yoshlar masalasi alohida to‘xtalib, “yoshlarning ongu tafakkurini ma’rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifa ekanligi, ekstremistik faoliyat va zo‘ravonlik bilan bog‘liq jinoyatlarning aksariyati 30 yoshga yetmagan yoshlar tomonidan sodir etilayotganligi, bugungi dunyo yoshlari – son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avlod ekanligi, sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liqligi, shuningdek bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo‘ravonlik g‘oyasi “virusi” tarqalishining oldini olishdan iboratligi” ta’kidlab o‘tildi.

Bugungi kunda yangi O‘zbekiston sharoitida yoshlarga, ularning ta’lim-tarbiyasi va ijtimoiy himoyasi masalasiga jiddiy e’tibor berilmoqda. Shu munosabat bilan joriy yilning 19-dekabridan 20-martga qadar Yoshlar ishlari agentligi Qarshi shahar bo‘limi tomonidan yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish, ularning qiziqish va maqsadlari bilan tanishish, mahallalardagi yosh iqtidor egalarini kashf etish maqsadida “Tashabbusimiz, iqtidorimiz, kuch-qudratimiz Vatan uchun” shiori ostida uch bosqichli sport va madaniy tadbirlar tashkil qilindi. Tanlovlar maxsus reja-grafik asosida 13 ta yo‘nalishda o‘tkazilmoqda. “Musavvir tasavvuri”, “Qalblarda Vatan madhi”, “Sehrlı kuylar”, “ Gambet”, “PUBG”, “Street work out”, “G‘alaba nishoni”, “Quvnoq startler”, “Bu Men”, “Biznesga sayohat”, “Birinchi qadam” kabi loyiha va

tanlovlar shular jumlasidandir. Bugungi kungacha Qarshi shahridagi 64 ta MFY lard bo`lib o`tayotgan musobaqa va tanlovlarga 316722 nafar yoshlar ishtirok etgan bo`lib, g`olib bo`lgan yoshlarga musobaqa va tanlovlarning sektor bosqichiga yo`llanmalar berildi.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki, davlatimiz tomonidan yoshlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, qonunchilik hujjatlari bilan berilgan huquq va imtiyozlardan unumli foydalangan holda yangi O‘zbekistonning zamonaviy yangi avlod kadrlari sifatida shakllantirishda, har bir soha bo‘yicha bilimli, malakali va yuqori kasbiy ko‘nikmaga ega bo‘lgan raqobatbardosh kadrlarni kashf etib xalqaro maydonga olib chiqishimizda aynan “Tashabbusimiz, iqtidorimiz, kuch-qudratimiz Vatan uchun” singari loyiha, talov va musobaqalarning o‘rni nihoyatda beqiyosdir.